

**ОБҐРУНТОВУВАННЯ ПАРАМЕТРІВ ВИСІВНОГО ДИСКА ВИСІВНОГО АПАРАТА
ТОЧНОГО ВИСІВУ ДЛЯ ПОСІВУ НАСІННЯ ГРЕЧКИ**

М. Шевченко, студент;

С. Мороз, к.т.н., доцент

Центральноукраїнський національний технічний університет

По своїй біології рослини гречки, на відміну від злакових культур, вимагають більшої площі живлення і тому для неї більш підходить широкорядний спосіб посіву. При такому посіві рослини одержують краще освітлення і більше простору для галуження, дають більше суцвіть і врожай, поліпшуються умови запилення квіток комахами.

Гречка не посухостійка рослина, а при широкорядному посіві послаблюється негативний вплив високих температур.

На широкорядних посівів гречки можливе застосування на їх засмічених полях і в посушливі роки міжрядного обробітку, що поліпшує умови для підживлення рослин добривами.

На широкорядних посівах урожай гречки вищий на 6 ц/га. На таких посівах збільшується абсолютна маса насіння на 1,0–1,8 г, вміст білка – на 2,8%. Крім того, в 1,6 рази зменшується норма висіву, що дозволяє економити значну кількість посівного матеріалу.

Для широкорядних посівів гречки звичайно використовують зернові і бурякові сівалки. До переваг зернових сівалок можна віднести: швидкість переводу їх на висів з різними міжряддями, різних норм і різних культур, зручність і простоту їх експлуатації, проте серйозним недоліком зернових сівалок є менш якісний висів та висока нерівномірність розташування насіння як здовж так і по глибині борозни порівняно з буряковими сівалками. Крім того, через різну ширину захвату зернових сівалок і просапних культиваторів ускладнений догляд за рослинами.

В той же час при посіві круп'яних культур буряковими сівалками забезпечується більш якісне загортання насіння в ґрунт і можливість обробки міжрядь буряковими культиваторами без додаткових їх перебудов. В цьому випадку продуктивність агрегатів на посіві і догляді за ними за рахунок більшої ширини захвату зростає в 1,2–1,5 рази.

Тому для посіву гречки широкорядним способом застосовують бурякові сівалки ССТ.

З існуючих конструкцій висівних пристроїв одну з найвищих якостей посіву (рівномірність розподілу насіння вздовж рядка і по глибині) забезпечують вертикально–дисківі висівні апарати.

Їхній недолік полягає у призначенні тільки для висіву насіння буряків цукрових. Тому постає питання підвищення універсальності їх висівних апаратів.

Враховуючи, що агротехніка вирощування насіння буряків цукрових та гречки багато в чому співпадає (глибина загортання, ширина міжрядь, норми висіву та ін.), а строки посіву цих культур не перекриваються, то стає очевидною актуальність проведення досліджень по можливості висіву вертикально–дисківими висівними апаратами бурякових сівалок насіння гречки..

Мета дослідження: підвищення якості роботи сівалки точного висіву шляхом обґрунтування параметрів висівного апарата.

Задачі досліджень:

1. Дослідити процес заповнення групових чарунок насінням.

Об'єкт дослідження: процес роботи висівного апарата сівалки точного висіву.

Предмет дослідження: конструктивні та технологічні параметри висівного апарата сівалки точного висіву.

Час одиничної зустрічі чарунки з центром ваги насіння, протягом якого воно може заповнити чарунку

$$t_1 = \frac{L-r}{v_{eid}}, \quad (1)$$

де v_{eid} – відносна швидкість насіння;
 L – розмір чарунки в напрямку v_{eid} ;

Рис. 1. Схема западання насіння в чарунку

r – середній радіус насіння.

Час, протягом якого чарунка може заповнитися насінням

$$t_c = \frac{R \cdot \Theta}{v_d}, \quad (2)$$

де R – радіус диска;
 Θ – кут дотику диска з насінням;
 v_d – колова швидкість диска.

Число зустрічей чарунки з насінням за час одного оберту диска:

$$K = \frac{t_c}{t_1} = \frac{R \cdot \Theta \cdot v_{eid}}{v_d \cdot (L-r)}. \quad (3)$$

З цієї формули видно, що кількість зустрічей чарунки з насінням залежить від довжини зони заповнення $R\Theta$. Збільшення K сприяє поліпшенню заповнення чарунок насінням, тому зону заповнення завжди прагнуть обирати максимальною.

Рис. 2. Схеми розміщення насіння в групових чарунках

а – насіння розташоване в один ряд по, ширині і глибині чарунки; б – насіння розташовані по ширині чарунки в декілька рядів, а по глибині один ряд; в – насіння розташоване в декілька рядів і по глибині і по ширині чарунки.

Відомо, що для заповнення насінням чарунок одинарного відбору центр мас насіння повинен пройти шлях:

– в горизонтальному напрямку

$$x = L - r = v_{\text{від}} t \quad (4)$$

– в вертикальному напрямку

$$y = r = \frac{gt^2}{2}, \quad (5)$$

звідки критичне значення відносної швидкості:

$$v_{\text{від}} = (L - r) \sqrt{\frac{g}{2r}}. \quad (6)$$

Для того, щоб насіння верхнього вигляду заповнило чарунку, необхідно, щоб центр мас насіння нижнього ряду (рис. 2.в) пройшов по вертикалі шлях $3r$.

Підставимо це значення в (6) і отримаємо:

$$v_{\text{від}} \leq (L - r) \sqrt{\frac{g}{2r}}. \quad (7)$$

Як видно з цього рівняння допустиме критичне значення відносної швидкості для такої чарунки буде менше ніж для чарунок групового відбору.

В загальному випадку (7) можна записати:

$$v_{\text{від}} \leq (L - r) \sqrt{\frac{g}{2r(m+1)}}, \quad (8)$$

де m – різниця у відстанях, які проходять центрами мас насіння нижнього і верхнього рядів по вертикалі в процесі западання їх в чарунку, виражене в r , для двох рядів $m=2$, для трьох – 4 і т.д.).

Кількість насінин на один погонний метр рядка:

$$N_m = \frac{Q \cdot b}{10^3 q} = \frac{Q \cdot b}{\delta_c}, \quad (9)$$

де Q – норма висіву;
 b – ширина міжряддя;
 q – середня маса одної насінини;
 δ_c – маса 1000 шт. насінин.

Кількість насіння, що висівається диском за одиницю часу:

$$N_1 = \frac{n_u \cdot m^1 \cdot w_g}{2\pi}, \quad (10)$$

де n_u – кількість чарунок на диску;
 m^1 – середня кількість w_g в кожній чарунці (визначається експериментально);

w_g – частота обертання висівного диска, с^{-1} .

Частота обертання приводного колеса:

$$w_k = \frac{2v_c(1-\varepsilon)}{D_k}, \quad (11)$$

де ε – коефіцієнт прослизання приводного колеса.

v_c – поступальна швидкість сівалки;

D_k – діаметр приводного колеса.

Враховуючи, що $w_g/w_k = i$ та приймаючи до уваги (11), отримаємо:

$$w_k = \frac{2v_c(1-\varepsilon)i}{D_k}. \quad (12)$$

Підставивши в (10), отримаємо:

$$N_1 = \frac{n_q \cdot m^1 \cdot v_c(1-\varepsilon)i}{\pi \cdot D_k}. \quad (13)$$

Тоді кількість насіння, висіяного на 1 м рядка, дорівнює:

$$N_1 = \frac{n_q \cdot m^1 \cdot (1-\varepsilon)i}{\pi \cdot D_k}. \quad (14)$$

Прирівнявши рівняння (9) і (13), отримаємо:

$$Q = \frac{n_q \cdot m^1 \cdot (1-\varepsilon)i \cdot \delta_c}{\pi \cdot D_k \cdot b}. \quad (15)$$

Звідки кількість чарунок у висівному диску, необхідна для забезпечення необхідної норми висіву:

$$n_q = \frac{Q \cdot \pi \cdot D_k \cdot b}{m^1 \cdot (1-\varepsilon)i \cdot \delta_c}. \quad (16)$$

Для практичного застосування формули (16) необхідно знати середню кількість насіння m^1 , що знаходиться в кожній чарунці диска. Оскільки величина m^1 залежить від параметрів чарунок, а останні істотно впливають, як показав проведений вище теоретичний аналіз, на якість заповнення чарунок насінням і рівномірність розподілу їх вздовж рядка, то заздалегідь (в процесі проведення експериментальних досліджень) необхідно обґрунтувати параметри чарунок.

Список використаних джерел

1. Сільськогосподарські машини. Основи теорії та розрахунку: Підручник / Д.Г. Войтюк, В.М. Барановський, В.М. Булгаков та ін.; за ред. Д.Г. Войтюка. – К.: Вища освіта, 2005. – 464 с.
2. Войтюк Д.Г., Дубровін В.О., Іщенко Т.Д. та ін. Сільськогосподарські та меліоративні машини// За ред. Д.Г. Войтюка. К.: Вища освіта, 2004. – 544 с.
3. Механіко–технологічні властивості сільськогосподарських матеріалів: підручник / [Войтюк Д. Г. та ін.]; за ред. С. С. Яцуна. – [2–ге вид., перероб. і допов.]. – Суми: Сумський нац. аграр. ун–т, 2011. – 444 с.
4. Сільськогосподарські машини. Основи теорії та розрахунку: Підручник / Д.Г. Войтюк, В.М. Барановський, В.М. Булгаков та ін.; за ред. Д.Г. Войтюка. – К.: Вища освіта, 2005. – 464 с.: іл.